

O CONCEITO DE ESCALA MÍNIMA EFICIENTE COMO DETERMINANTE DOS PREÇOS

Sérgio Aduino Carvalho¹
Edinaldo Ceita de Almeida²
Isabel Lausanne Fontgalland³

Resumo

O objetivo deste trabalho é identificar a importância da escala mínima eficiente para o nível de produtividade de uma empresa. E qual o efeito de flexibilização que causa em seus custos marginais e médio. Para cada tipo de empresa exemplificada na apresentação do nosso trabalho (pequenas e médias empresas e monopólios).

Palavras-Chaves: Escala mínima eficiente. Custos de produção. Equilíbrio de mercado.

Abstract

The aim of this work is to identify the importance of the minimum efficient scale for a company's level of productivity. And what effect the flexibilization has on its marginal and average costs. For each type of company exemplified in the presentation of our work (small and medium-sized companies and monopolies).

Keywords: Minimum efficient scale. Production costs. Market equilibrium.

Introdução

A escala mínima eficiente é o ponto de intervalo de equilíbrio, onde o nível de CMe (custo médio) e Cmg (custo marginal) se igualam. Mas, o que isso significa?

É o ponto onde determina que se seus custos médios cobrem seus custos de produção. Sobre a percepção do empresário (empreendedor), é conhecido como o melhor ponto para produzir-se, ou seja, o padrão aceitável para a produção de bens de capital/bens de consumo em um mercado concorrencial.

Sendo assim, podemos afirmar que tal ponto ou intervalo de observação, remete-se às pequenas, médias e grandes empresa, como o "ponto" minimizador de preços e maximizador de seus lucros.

$$Cmg = \frac{\partial CT}{\partial Q} = \frac{\partial CF + \partial CT}{\partial Q} = \frac{\partial CF}{\partial Q} + \frac{\partial CV}{\partial Q}, \text{ Logo se } \frac{\partial CF}{\partial Q} = 0, \text{ temos que } Cmg = 0 + \frac{\partial CV}{\partial Q}.$$

¹ Graduando em Economia UFCG.

² Graduando em Economia UFCG.

³ Doutora em Economia. Professora Associado IV da UFCG. Coordenadora do Lapea.

Desta forma:

$$Cmg = \frac{\Delta CV}{\partial Q} = \frac{CV - CV0}{\partial Q}, \text{ desta forma sabemos que } CV = L, Cmg = \frac{L - L0}{\partial Q}, \text{ se definimos que o } L0 = 0, \text{ concluímos que } \frac{L}{\partial Q} \therefore Cmg \approx \frac{L}{Y} = Pmg, \text{ logo } CMg = PMg = P$$

Para determinação de preço pode-se destacar, dois tipos de EME, baixa e elevada. Onde a EME baixa, tem por tendência a exemplificação de um mercado concorrencial. E a EME elevada tende a melhor exemplificar e demonstrar o melhor local para maximização em um mercado monopolista, onde o produtor dita seu preço e define seus níveis de custos.

Os custos de produção são os maiores formadores de preço em um mercado de livre concorrência. O produtor tende a achar um ponto onde $CMg=CMe=P$. Esse ponto tende a chamar de EME, pois é onde o custo médio cobre o custo de produção. EME é o minimizador dos custos e dará ao empresário uma maior estabilidade no mercado de concorrência, pois o seu produto terá maior aceitação tendo em conta ou suposição que ele produz com baixo custo e o seu produto será mais barato.

EME baixa = pequenas e médias empresas

EME elevada = Grande grupos empresariais e Monopólio

Gráfico I – Curva em U - EME

Gráfico I – Abordagem da curva em U mostrar o nível de custos para cada tipo de empresas observadas. Onde o q' , demonstra a situação de pequans empresas que se siatuam na economia de escala com seus $Cme > CMg$. Isso significa que a produção das empresas situadas, em tal ponto, tem o seu nível de produção limitado por n fatores,

tornando seu custo de um aumento de uma unidade na produção menor que o custo médio. Já o ponto q'', situasse na Deseconomia de Escala, isso significa que seu aumento de uma unidade na produção vai implicar em custos adicionais na produção, porém ao observamos que tal ponto se referente a Monopólios, sendo assim tal produção tem a flexibilidade de atuação como custos de produção concorrential ou custos lider de mercado (custos monopolistas).

Gráfico 2 - Competição e Monopólio (a) (b)

Gráfico 2 – Aborda duas situações de observação, um para segmentos de competição de mercado, onde teremos custos de produção que implicaram para o mercado consumidor baixa oferta de produtos/mercadorias e outro ponto de equilíbrio de mercado que ocorre quando $CMg=CMe$, isso significa que o produtor conhece seus custos de produção e procura maximizar seu nível de produção para atender o mercado consumidor da melhor forma, buscando alcançar o velho equilíbrio de Oferta = Demanda. Já na segunda situação amostral (monopólio) temos pontos onde teremos para o monopolista custos concorrentiais (custos onde o monopólio terá seu lucro negativo) e preço de líder de mercado (custos onde o lucro é igual a zero).

Conclusão

Nosso objetivo foi apresentar a importância da escala mínima eficiente para produção industrial, sobre duas referências amostrais, Custo médio e Custo Marginal como definidores de Economia de escala ($CMe > CMg$) e Deseconomia de escala ($CMe < CMg$). Para isso abordamos a compreensão de dois tipos de empresas, as pequenas empresas que se encontram na abordagem de um mercado concorrential sobre a limitação da atuação dos custos de produção. A outra abordagem nos referimos aos grandes monopólios de mercado, onde tais empresas tem a flexibilidade de atuar sobre a deseconomia de escala com a formação de dois tipos de custos. O custo concorrential que tornando os lucros de produção negativos e custos de líder de mercado, onde o monopolista determina seus custos de produção, tornando assim, seu lucro igual a zero e como tal podendo até mesmo flexionar a curva em U, tornando seus custos médios maior que seus custos marginais, mesmo se encontrando na situação de deseconomia de escala.

Bibliografia

CABRAL, Arnaldo Souza. Microeconomia: uma visão integrada para empreendedores. São Paulo: Saraiva, 2008.

PINDYCK, Robert S; Rubinfeld, Daniel L. **Microeconomia**, 8 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2013. 742 p.

VARIAN, H. R. **Microeconomia**: princípios básicos. 7ª ed. Rio de Janeiro: Campus, 2006.